

КОНВЕРГЕНЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРИНЦИПОВ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА И ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Юнусова Римма Рахманбердиевна

к.э.н., доцент СМОП ТГЭУ и УрГЭУ, г.Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11097169>

Аннотация. современная динамика мирового туризма и экономических процессов требует постоянного обновления подходов к развитию и обеспечению безопасности в данной сфере. В данной статье рассматривается конвергенция современных и международных принципов в контексте туризма и экономической безопасности, а также их взаимосвязь и влияние на развитие туристической отрасли.

Ключевые слова: туризм, экономическая безопасность, конвергенция принципов, устойчивое развитие, культурное разнообразие, конкурентоспособность, социальная ответственность, глобализация, международные правовые инструменты.

Annotatsiya. jahon turizmi va iqtisodiy jarayonlarning zamonaviy dinamikasi ushbu sohada rivojlanish va xavfsizlikni ta'minlash yondashuvlarini doimiy ravishda yangilashni talab qiladi. Ushbu maqolada turizm va iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan zamonaviy va xalqaro tamoyillarning yaqinlashishi, shuningdek ularning turizm sohasi rivojiga o'zaro bog'liqligi va ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: turizm, iqtisodiy xavfsizlik, printsiplarning yaqinlashishi, barqaror rivojlanish, madaniy xilma-xillik, raqobatbardoshlik, ijtimoiy javobgarlik, globallasuv, xalqaro huquqiy vositalar.

Özet. Dünya turizminin ve ekonomik süreçlerin modern dinamikleri, bu alandaki kalkınma ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yaklaşımların sürekli yenilenmesini gerektirmektedir. Bu makale, turizm ve ekonomik güvenlik bağlamında modern ve uluslararası ilkelerin yakınsamasını ve bunların turizm endüstrisinin gelişimi üzerindeki ilişkilerini ve etkilerini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: turizm, ekonomik güvenlik, ilkelerin yakınsaması, sürdürülebilir kalkınma, kültürel çeşitlilik, rekabet gücü, sosyal sorumluluk, küreselleşme, uluslararası yasal araçlar.

Abstract. The current dynamics of global tourism and economic processes require constant updating of approaches to development and security in this area. This article examines the convergence of modern and international principles in the context of tourism and economic security, as well as their relationship and impact on the development of the tourism industry.

Keywords: tourism, economic security, convergence of principles, sustainable development, cultural diversity, competitiveness, social responsibility, globalization, international legal instruments.

Введение. Современный эпоха характеризуется глобализацией и интеграцией, что влияет на все сферы жизни, включая туризм и экономическую безопасность. Конвергенция современных и международных принципов становится все более актуальной в контексте обеспечения устойчивого развития туристической индустрии и экономики в целом.

В мире, охваченном волнами глобализации и ускоренных изменений, туризм и экономическая безопасность выступают важными составляющими глобальной динамики. Развитие туристической индустрии, будучи тесно связанным с экономическими процессами, становится неотъемлемой частью стратегий развития многих стран. Однако,

на пути к устойчивому росту и процветанию, сталкивающимся с вызовами современного мира, стоит задача обеспечения не только экономической, но и общественной и экологической безопасности

В этом контексте, концепция конвергенции современных и международных принципов становится ключевым фокусом исследований [2], где под конвергенцией понимается слияние и взаимодействие различных принципов и подходов с целью создания более устойчивой и эффективной системы развития. В частности, в контексте туризма и экономической безопасности, конвергенция принципов представляет собой интеграцию современных подходов к управлению туристической индустрией с международными стандартами обеспечения экономической стабильности [3].

В данной статье автор проводит анализ конвергенции современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности Узбекистана, исследуя их взаимосвязь и влияние на развитие туристической отрасли [6]. Рассмотрение этой проблемы не только поможет лучше понять современные вызовы и возможности для туристического сектора, но и выделить ключевые стратегии и направления дальнейшего развития для обеспечения устойчивого и успешного будущего.

Методология и объект исследования. Методологические подходы в исследовании проблемы конвергенции современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности включают в себя несколько основных особенностей. Так, исследование этой проблемы требует использования методов и подходов не только из области туризма и экономики, но и из социологии, политологии, экологии и других областей. Такой подход позволяет охватить разнообразные аспекты взаимодействия между туризмом и экономической безопасностью.

Для полного понимания проблемы используются как качественные методы (анализ литературы, кейс-стади, интервью), так и количественные методы (сбор и анализ статистических данных, опросы). Такой подход позволяет получить как общий обзор темы, так и точные численные данные. Для выявления особенностей и тенденций развития в различных регионах и странах применяется сравнительный анализ. Это позволяет выделить успешные практики и проблемные области в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности.

В ходе исследования учитываются взаимосвязи и взаимодействия между различными аспектами туризма и экономической безопасности. Например, рассматривается влияние устойчивого туризма на экономическую стабильность региона или связь между развитием инфраструктуры и привлечением инвестиций. Для подтверждения гипотез и выводов используются эмпирические данные, такие как статистические показатели, результаты опросов и анализ конкретных случаев из практики, что позволяет сделать исследование более обоснованным и достоверным.

Для исследования проблемы конвергенции современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности Узбекистана необходимо применение комплексного методологического подхода, учитывающего специфику страны и международные туристические тренды. Например, анализ данных и статистики позволяет оценить динамику посещаемости туристических объектов в различных регионах Узбекистана, а также определить наиболее популярные виды туризма. Путем сопоставления этих данных с международными стандартами можно выявить проблемные области и разработать стратегии их решения [6].

Другим важным методом является изучение национального и международного законодательства, регулирующего туристическую деятельность. На практике это означает анализ нормативных актов Узбекистана, касающихся туризма, а также соответствующих международных соглашений, которые могут влиять на развитие этой сферы [4]. Например, принятие специальных законов о туризме [1] и создание благоприятного правового окружения может привлечь больше инвестиций и способствовать развитию инфраструктуры туристического сектора.

Социологические исследования также играют важную роль в изучении потребностей и ожиданий как туристов, так и местного населения. Например, проведение опросов и фокус-групп позволяет выявить предпочтения туристов в отношении места проживания, питания, развлечений и т. д. [5] Эти данные могут быть использованы для разработки персонализированных туристических продуктов и улучшения сервиса.

Кроме того, анализ лучших практик и экспертные оценки позволяют извлечь уроки из опыта других стран и специалистов в области туризма. Например, страны с развитой туристической индустрией, такие как Турция или Таиланд, могут предоставить ценные рекомендации по развитию туризма в Узбекистане, учитывая специфику местных условий и потребностей.

Таким образом, применение различных методологических подходов позволяет получить глубокое понимание проблемы конвергенции принципов [5] в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности Узбекистана и разработать конкретные стратегии для ее решения, основанные на фактических данных и международном опыте.

Объектом исследования проблем конвергенции современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности Узбекистана является сам процесс конвергенции. Это означает, что в фокусе исследования находятся явления, происходящие в контексте взаимодействия современных подходов к развитию туризма и международных принципов обеспечения экономической безопасности.

Объектом исследования проблемы конвергенции современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности Узбекистана является сама страна Узбекистан в контексте ее туристической индустрии и экономики в целом.

В рамках исследования анализируются многочисленные аспекты, влияющие на развитие туризма в Узбекистане, такие как:

богатое культурное наследие Узбекистана, его исторические памятники, архитектурные достопримечательности, местные традиции и обычаи, которые являются ключевыми магнитами для туристов;

состояние туристической инфраструктуры страны, включая отели, рестораны, транспортную доступность и другие услуги, необходимые для комфортного пребывания туристов;

национальное законодательство Узбекистана в сфере туризма, а также международные соглашения и стандарты, которые влияют на развитие туризма и обеспечение экономической безопасности;

оцениваются экономические выгоды от развития туризма для Узбекистана, включая увеличение валютных поступлений, создание новых рабочих мест и стимулирование инвестиций в сектор;

анализируются меры, принимаемые в стране для обеспечения безопасности туристов и инвестиционной среды, включая меры по борьбе с преступностью и терроризмом.

Исследование объекта также включает в себя анализ изменений в тенденциях развития туризма в Узбекистане, оценку эффективности текущих стратегий развития и выявление потенциальных проблем и вызовов, которые могут возникнуть в процессе конвергенции современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности.

Объектом исследования является Узбекистан в контексте его туристической индустрии и экономики в целом. Исследование анализирует множество аспектов, таких как туристические достопримечательности и культурное наследие страны, состояние туристической инфраструктуры, законодательство и регулирование в сфере туризма, экономические выгоды от развития туризма, а также меры безопасности.

Основной целью исследования является оценка текущего состояния туристической индустрии Узбекистана и выявление ключевых факторов, влияющих на ее развитие. Важно также проанализировать изменения в тенденциях развития туризма, оценить эффективность текущих стратегий развития и выявить потенциальные проблемы и вызовы, которые могут возникнуть в процессе конвергенции современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности.

В рамках исследования анализируются различные аспекты конвергенции, такие как интеграция устойчивого развития туризма с международными стандартами, влияние культурного наследия на обеспечение экономической безопасности, использование инноваций и цифровых технологий для содействия туристическому потоку и экономическому развитию. Также объектом исследования являются различные аспекты туристической отрасли, которые подвержены влиянию конвергенции принципов. Это включает в себя конкурентоспособность туристических компаний и регионов, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и улучшение условий труда и жизни местного населения. Таким образом, объект исследования включает в себя комплексный анализ взаимосвязанных процессов и явлений, связанных с взаимодействием современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности.

Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследования в области конвергенции современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности представляют собой многоаспектный обзор взаимодействия между этими двумя сферами.

Анализируя текущие тенденции, исследование выявило, что конвергенция принципов в туризме становится всё более актуальной в контексте усиления глобализации и растущих вызовов, таких как изменение климата и геополитические сдвиги. Особенно важным является интеграция устойчивого развития туризма с международными стандартами экономической безопасности, что создает благоприятные условия для развития туристической индустрии и содействует стабильности экономического роста.

На основе проведенного анализа успешных практик и препятствий, выявлено, что существует необходимость в более активном сотрудничестве между государствами, бизнесом и международными организациями для эффективного решения проблем, связанных с развитием туризма и обеспечением экономической безопасности. Кроме того,

ключевым фактором успеха в этой области является обеспечение соответствия международным стандартам и правилам, а также активное участие в международном сотрудничестве по борьбе с экономическими угрозами.

Обсуждение проблемы подчеркивает важность разработки стратегий и рекомендаций для содействия конвергенции современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности. Такие стратегии могут включать в себя стимулирование инвестиций в туристическую инфраструктуру, поддержку инноваций и использование цифровых технологий для повышения конкурентоспособности отрасли.

В целом, исследование позволяет сделать вывод о том, что конвергенция современных и международных принципов играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития туризма и экономики в целом. Реализация этих принципов требует активного взаимодействия между различными заинтересованными сторонами и требует постоянного мониторинга, и адаптации к изменяющимся условиям и вызовам.

Заключение. Наше исследование выявило значимость и актуальность конвергенции современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности. Рассмотрев текущие тенденции и вызовы, а также проанализировав успешные практики, мы пришли к выводу о необходимости более активного взаимодействия и сотрудничества всех заинтересованных сторон. Эффективная конвергенция принципов требует не только соблюдения международных стандартов, но и разработки инновационных стратегий, способствующих устойчивому развитию туризма. Важно подчеркнуть, что успешная реализация данных стратегий возможна только при условии взаимодействия государств, бизнеса и международных организаций.

Вместе с тем, наш анализ указывает на необходимость дальнейших исследований и разработки новых подходов к решению вызовов, стоящих перед сферой туризма. Это включает в себя более глубокий анализ тенденций развития, а также оценку эффективности мероприятий, направленных на конвергенцию принципов. В целом, только при условии совместных усилий и внимания к реализации согласованных стратегий мы сможем обеспечить устойчивое развитие туризма и обеспечение экономической безопасности как на местном, так и на международном уровне.

Конвергенция современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности оказала значительное влияние на развитие туризма в Узбекистане. В последние годы страна активно работает над улучшением своего туристического сектора, привлекая внимание международных инвесторов и туристов. В этом контексте конвергенция принципов становится ключевым инструментом для достижения устойчивого развития туризма и обеспечения экономической безопасности.

Одним из основных аспектов, на который оказывает влияние конвергенция принципов, является стимулирование инвестиций в туристическую инфраструктуру. Узбекистан активно развивает туристическую индустрию, строя новые отели, рестораны, музеи и другие объекты, которые привлекают как местных, так и иностранных туристов. Международные инвесторы проявляют интерес к инвестированию в туристические проекты в стране, что способствует развитию сектора и созданию новых рабочих мест.

Кроме того, конвергенция принципов также способствует развитию устойчивого туризма в Узбекистане. Страна стремится к сбалансированному развитию туризма, учитывая экологические, социальные и экономические аспекты. Принципы устойчивого

развития внедряются во все сферы туристической деятельности, что позволяет сохранить природные и культурные ресурсы страны на долгосрочной основе и предоставить туристам качественные и уникальные возможности для отдыха и путешествий.

Благодаря конвергенции современных и международных принципов в развитии туризма и обеспечении экономической безопасности, Узбекистан становится все более привлекательным туристическим направлением, что способствует росту экономики и улучшению благосостояния местного населения.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан. (2019). О туризме [Закон № ЗРУ-549 от 18 июля 2019 года]. <https://lex.uz/docs/4428101>
2. Злотникова, А. Е., & Лебедев, Е. В. (2011). Международные принципы устойчивого развития туризма (перспективы применения на региональном уровне). Стратегия устойчивого развития регионов России, (5), 245-250.
3. Максарова, Е. М. (2008). Основные направления реализации принципов устойчивого развития в туризме. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, (85), 345-350.
4. Муминов Н.Г.(2022). Перспективы развития государственного управления в сфере туризма в Узбекистане. Экономика и финансы (Узбекистан), (5 (153)), 2-10.
5. Юнусова, Р.Р. (2023). Комплаенс в системе обеспечения экономической безопасности. Экономика и образование, 24(6), 217-223. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss6/a2
6. Юнусова, Р.Р. (2023). Проблемы экономической безопасности и факторы её обеспечения. Экономика и образование, 24(6), 39-44. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss5/%25x